

ABORDAGENS EFICAZES NO COMBATE A COMPULSÃO ALIMENTAR POR NUTRICIONISTAS: UMA ANÁLISE DE EVIDÊNCIAS

[Ciências da Saúde, Nutrição, Volume 28 – Edição 132/MAR 2024 SUMÁRIO / 22/03/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10855049

Caroline Momente Martins Saturnino¹

Nathalia Nakamura²

Maria Clara Moreira³

Mônica Barreto de Lima⁴

Maria Eduarda Santos da Silva⁵

Resumo

Introdução: A ingestão compulsiva de alimentos é um comportamento disfuncional essencial para o diagnóstico dos transtornos alimentares e é de avaliação complexa. Objetivo: Evidenciar as abordagens eficazes no combate a compulsão alimentar por nutricionistas. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica do tipo revisão integrativa da literatura. A localização dos estudos se deu através da seleção de descritores de estudos em português e inglês. Para tal, foram utilizadas as bases PubMed, Biblioteca Virtual da Saúde (BVS) e Web Of Science. As referências dos artigos incluídos foram rastreadas manualmente para

artigos com potencial para inclusão no presente estudo. Foram excluídos textos publicados antes de 2018, editoriais, opiniões de especialistas e artigos cujo texto completo não foi encontrado, resultando em 7 (sete) estudos selecionados. Resultados e Discussão: Os estudos destacam que o profissional nutricionista é essencial para auxiliar o indivíduo frente a Compulsão Alimentar, sendo este capacitado e capaz de atuar de maneira eficaz perante a situação. Diante desses quadros, os autores identificam a necessidade do nutricionista no combate à compulsão alimentar é crucial, em virtude do exposto, o profissional de nutrição conhece os aspectos fisiológicos e nutricionais da alimentação e pode usar uma abordagem científica para tratar esse problema. Conclusão: Reitera-se que é fundamental a promoção de novos estudos acerca da abordagem de nutricionistas frente a compulsão alimentar de modo atuar no encaminhando aos pacientes para uma equipe qualificada para iniciar o tratamento clínico, o que se mostra fundamental. Além disso, realizar protocolos clínicos para auxiliar a tomada de decisão.

Palavras-chave: Compulsão Alimentar; Nutrição; Abordagens Terapêuticas.

Abstract

Introduction: Compulsive food intake is a dysfunctional behavior essential for the diagnosis of eating disorders and is complex to assess. Objective: To highlight effective approaches for combating binge eating by nutritionists. Methodology: This is a bibliographic research of the integrative literature review type. The studies were located through the selection of study descriptors in Portuguese and English. To this end, the databases PubMed, Virtual Health Library (VHL) and Web Of Science were used. References of included articles were manually screened for articles with potential for inclusion in the present study. Texts published before 2018, editorials, expert opinions and articles whose full text could not be found were excluded, resulting in 7 (seven) studies selected. Results and Discussion: The studies highlight that the professional nutritionist is

essential to help the individual in the face of Binge Eating, being qualified and capable of acting effectively in the face of the situation. In view of these situations, the authors identify the need for a nutritionist to combat binge eating is crucial, given the above, the nutrition professional knows the physiological and nutritional aspects of food and can use a scientific approach to treat this problem. Conclusion: It is reiterated that it is essential to promote new studies on nutritionists' approach to binge eating in order to act in referring patients to a qualified team to begin clinical treatment, which is fundamental. In addition, carry out clinical protocols to assist decision making.

Keywords: Binge Eating; Nutrition; Therapeutic Approaches.

Resumen

Introducción: La ingesta compulsiva de alimentos es una conducta disfuncional esencial para el diagnóstico de los trastornos alimentarios y compleja de evaluar. Objetivo: Destacar enfoques eficaces para combatir los atracones por parte de los nutricionistas. Metodología: Se trata de una investigación bibliográfica del tipo revisión integrativa de la literatura. Los estudios fueron localizados a través de la selección de descriptores de estudio en portugués e inglés. Para ello se utilizaron las bases de datos PubMed, Biblioteca Virtual en Salud (BVS) y Web Of Science. Las referencias de los artículos incluidos se seleccionaron manualmente en busca de artículos con potencial para su inclusión en el presente estudio. Se excluyeron textos publicados antes de 2018, editoriales, opiniones de expertos y artículos cuyo texto completo no se pudo encontrar, resultando seleccionados 7 (siete) estudios. Resultados y Discusión: Los estudios destacan que el profesional nutricionista es fundamental para ayudar al individuo ante los Atracónes, estando capacitado y capaz de actuar eficazmente ante la situación. Ante estas situaciones, los autores identifican que la necesidad de contar con un nutricionista para combatir los atracones es crucial, dado lo anterior, el profesional de la nutrición conoce los aspectos fisiológicos y nutricionales de los alimentos y puede

utilizar un enfoque científico para tratar este problema. Conclusión: Se reitera que es fundamental promover nuevos estudios sobre el abordaje de los nutricionistas ante los atracones, para actuar en la derivación de los pacientes a un equipo calificado para iniciar el tratamiento clínico, lo cual es fundamental. Además, realizar protocolos clínicos para ayudar en la toma de decisiones.

Palabras clave: Atracones; Nutrición; Enfoques terapéuticos.

1 INTRODUÇÃO

A ingestão compulsiva de alimentos é um comportamento disfuncional essencial para o diagnóstico dos transtornos alimentares e é de avaliação complexa. É definida pelo consumo de grandes quantidades de alimentos em um período breve, geralmente menos de 2 horas. Além disso, os indivíduos experimentam uma sensação de perda de controle sobre a quantidade, qualidade e a maneira de consumir esses alimentos (American Psychiatric Association, 2013).

Como o problema afeta o ser humano em todas as suas dimensões, considerando que somos seres biopsicossociais (abordagem que inclui as dimensões biológica, psicológica e social), o tratamento desse transtorno funciona melhor com equipes multidisciplinares. Para manter a saúde completa, o indivíduo precisa receber cuidados completos. A Organização Mundial da Saúde (OMS) define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, que é impactado por uma variedade de fatores biológicos, ambientais e socioeconômicos (OMS, 2020).

Assim, pode-se entender a complexidade da compulsão alimentar, que inclui aspectos emocionais e não apenas sintomas alimentares. Desse modo, para lidar com pessoas com transtorno alimentar, uma equipe multidisciplinar de profissionais de nutrição, psiquiatria, serviço social e medicina é essencial visando a atuação nas esferas do tratamento (Claudino; Borges, 2022).

A importância do estudo se justifica pela necessidade de abordagem do papel dos nutricionistas em face do combate a compulsão alimentar através de uma análise de evidências. Isso se dá em virtude do acometimento do transtorno afetar a saúde sistêmica do indivíduo, propiciando a ocorrência de ganho de peso excessivo, indisposição e cometimento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT). Nesse sentido, objetiva-se evidenciar as abordagens eficazes no combate a compulsão alimentar por nutricionistas.

2 METODOLOGIA

O presente estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica do tipo revisão integrativa da literatura. Este procedimento foi selecionado por possibilitar a síntese e análise do conhecimento científico já produzido sobre o tema “ABORDAGENS EFICAZES NO COMBATE A COMPULSÃO ALIMENTAR POR NUTRICIONISTAS: uma análise de evidências”.

Em conformidade com Ercole, Melo e Alcoforado (2014), a revisão integrativa da literatura é método que tem o objetivo de sintetizar resultados que são obtidos por meio de pesquisas sobre um determinado tema questão, de forma sistemática, abrangente e ordenada. Recebe a denominação de integrativa, devido fornece informação relevantes e extensas sobre a situação problema, integrando assim um corpo de conhecimento.

Essa metodologia proporciona a combinação de informação da literatura teórica e empírica, apresentando maior compreensão do tema de interesse (Ercole; Melo; Alcoforado, 2014). Nesse sentido, a questão norteadora da presente pesquisa foi: “Quais são as evidências disponíveis na literatura acerca das abordagens eficazes no combate a compulsão alimentar por nutricionistas?”

A localização dos estudos se deu através da seleção de descritores de estudos em português e inglês. Para tal, foram utilizadas as bases PubMed, Biblioteca Virtual da Saúde (BVS) e Web Of Science.

Os critérios de inclusão estabelecidos foram os estudos relacionados a vaginose bacteriana e trabalho de parto prematuro. As referências dos artigos incluídos foram rastreadas manualmente para artigos com potencial para inclusão no presente estudo. Foram excluídos textos publicados antes de 2018, editoriais, opiniões de especialistas e artigos cujo texto completo não foi encontrado.

Figura 1 – Fluxograma do processo de seleção dos estudos para a revisão integrativa. Brasil, 2024.

Fonte: Autores (2024).

A pesquisa levou em consideração os aspectos éticos da pesquisa quanto à citação dos estudos, respeitando a autoria das ideias, os conceitos e as definições presentes nos artigos incluídos na revisão. Optou-se pela análise em forma estatística e de forma de texto, utilizando cálculos matemáticos e inferências, que foram apresentados em quadros, tabelas

e gráficos para facilitar a visualização e a compreensão. As evidências científicas foram classificadas segundo os níveis e graus de recomendação propostos por Bork e Minatel (2005).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A apresentação dos resultados está organizada em duas partes. A primeira está relacionada com a caracterização dos estudos, já a segunda, relaciona-se ao cumprimento do objetivo do estudo, que diz respeito à análise da produção científica acerca da temática: “ABORDAGENS EFICAZES NO COMBATE A COMPULSÃO ALIMENTAR POR NUTRICIONISTAS: uma análise de evidências”.

Foram selecionados 7 (sete) artigos para melhor compreensão do conteúdo abordado, destacando que o profissional nutricionista é essencial para auxiliar o indivíduo frente a Compulsão Alimentar, sendo este capacitado e capaz de atuar de maneira eficaz perante a situação. O Quadro 1 evidencia as publicações incluídas quanto título, autor, ano e resultados encontrados pelos estudos selecionados.

Quadro 1. Publicações incluídas quanto título, autor, ano e resultados encontrados pelos estudos selecionados.

PUBLICAÇÕES	AUTOR(ES)/ ANO	RESULTADOS
“COMPORTAMENTO ALIMENTAR E O POSICIONAMENTO ÉTICO DO PROFISSIONAL NUTRICIONISTA”	De Oliveira Cruz <i>et al.</i> (2018).	O comportamento alimentar ainda é um campo pouco explorado no que tange as áreas em que se faz presente a nutrição. Todavia, com o avanço das pesquisas neste âmbito nutricional, surgirão, em breve, novos horizontes quanto às formas de

		<p>diagnósticos e prevenção destes transtornos alimentares, gerando assim, melhorias no atendimento do paciente, e, também, a redução de casos futuros, visando à saúde física e mental do indivíduo.</p>
<p>“COMPULSÃO ALIMENTAR: ATUAÇÃO MULTIDISCIPLINAR A PARTIR DA ABORDAGEM COGNITIVO-COMPORTAMENTAL”</p>	<p>Fernandes; Macário, 2022.</p>	<p>Para observar o sujeito integralmente é necessário que os profissionais tenham conhecimentos sobre o TCA e, assim, poderão fornecer diagnóstico adequado para o tratamento, por isso a importância de uma equipe multidisciplinar para efetivo tratamento.</p>
<p>“COMPULSÃO ALIMENTAR: UMA ANÁLISE DA RELAÇÃO COM OS TRANSTORNOS PSICOLÓGICOS DA DEPRESSÃO E ANSIEDADE”</p>	<p>De Albuquerque; De Carvalho Bahia, Da Costa Maynard, 2022.</p>	<p>A pesquisa teve como resultado uma relação entre o TCAP e ansiedade e depressão (30,6%) e mostrou que mesmo sem ter essa relação dos transtornos, houve um número elevado de mulheres com indicadores para transtornos psicológicos (69,4%).É imprescindível um acompanhamento multidisciplinar para ambos os transtornos, ressaltando o profissional nutricionista para o TCAP, para que atue de</p>

		forma direta no tratamento e recuperação do estado nutricional do indivíduo.
<p>“TÉCNICAS DA NUTRIÇÃO COMPORTAMENTAL NO TRATAMENTO DOS TRANSTORNOS ALIMENTARES”</p>	<p>Catão; Tavares, 2020.</p>	<p>Sobre as técnicas utilizadas na proposta de nutrição comportamental, esse estudo cita, descreve e analisa quatro delas, a “Entrevista Motivacional (EM)”, O “Comer Intuitivo (CI), O “Comer em atenção, por fim, descreve a “Terapia cognitivocomportamental (TCC)”, uma intervenção por metas, que aborda fatores cognitivos, emocionais e comportamentais no tratamento dos transtornos psiquiátricos.</p>
<p>“ABORDAGEM DA NUTRIÇÃO COMPORTAMENTAL EM TRANSTORNOS ALIMENTARES”</p>	<p>Trentin; Kosak, 2021.</p>	<p>O tratamento com base na nutrição comportamental leva em consideração o indivíduo como um todo, ou seja, estuda o comportamento, quais as suas motivações para se alimentar e não o que ele ingere exclusivamente.</p>
<p>“O PAPEL DO NUTRICIONISTA NO COMBATE À COMPULSÃO ALIMENTAR EM</p>	<p>Silva; Sodré; Dos Santos, 2022.</p>	<p>O nutricionista deve estar na linha de frente em orientação e introdução alimentar. Sugere-se nas seguintes situações: o</p>

<p>TEMPOS PANDEMIA DA COVID-19: uma revisão de literatura”</p>		<p>profissional em atendimento online e em ouvidorias disponibilizadas nos atendimentos de pessoas com sintomas de COVID-19, somente ele possui a capacidade de prescrever ao paciente sobre os alimentos que precisam ser consumidos, as quantidades e orientar sobre a eficiência medicinal dos alimentos.</p>
<p>“A ATUAÇÃO DO NUTRICIONISTA NO ENFRENTAMENTO DA COMPULSÃO ALIMENTAR: UMA ABORDAGEM CIENTÍFICA”</p>	<p>Heringer <i>et al.</i>, 2023.</p>	<p>Diferentemente de outras abordagens terapêuticas, o nutricionista possui a expertise em adequar a alimentação do indivíduo afetado pela compulsão alimentar, levando em consideração tanto os fatores emocionais, como os aspectos nutricionais e fisiológicos.</p>

Fonte:Autores (2024).

Heringer *et al.* (2023) definem a compulsão alimentar como a ingestão excessiva de alimentos, mesmo sem fome física. Essa atitude causa grande desconforto emocional, sentimento de culpa e vergonha, o que afeta a saúde física e mental do indivíduo. Diante desses quadros, os autores identificam a necessidade do nutricionista no combate à compulsão alimentar é crucial, em virtude do exposto, o profissional de

nutrição conhece os aspectos fisiológicos e nutricionais da alimentação e pode usar uma abordagem científica para tratar esse problema.

De acordo com Catão e Tavares (2020), é lamentável que a insatisfação com o corpo prevaleça atualmente, uma vez que os indivíduos são influenciados a procurar um corpo ideal, o que leva a distúrbios de imagem, especialmente nas mulheres. Para os autores, a preocupação excessiva e o culto à aparência não reconhecem as características naturais de cada indivíduo porque essas características são comparadas a um padrão específico. Desse modo, é essencial fomentar o respeito ao corpo por meio do estabelecimento de metas que incentivem o cuidado pessoal, sem se comparar com os outros, mas sim, se tornar a própria referência.

Segundo De Oliveira Cruz *et al.* (2018), o estudo do comportamento alimentar ainda é pouco estudado em vários campos da nutrição. No entanto, com a transição nutricional e o surgimento de novos transtornos alimentares graves e atuais, há uma grande necessidade de pesquisas em longo prazo para uma melhor compreensão desses transtornos, pois estão diretamente relacionados aos indivíduos e suas relações com a comida.

O estudo de De Albuquerque, De Carvalho Bahia e Da Costa Maynard (2022), realizado por meio de uma pesquisa de campo do tipo transversal e descritiva com mulheres entre 20 e 50 anos residentes em Brasília, constatou uma relação estatisticamente significativa ($p < 0,05$) entre a compulsão alimentar e a ansiedade e depressão. As mulheres são mais propensas a apresentar os transtornos de depressão e ansiedade, bem como o Transtorno da Compulsão Alimentar Periódica (TCAP), devido à pressão social e influência da mídia. Os resultados desta pesquisa mostraram um número elevado de mulheres com indicadores para o transtorno da compulsão alimentar periódica, que apresentam uma relação significativa com transtornos psiquiátricos.

Em virtude do exposto, o estudo de Catão e Tavares (2020) abordou e analisou quatro técnicas utilizadas na proposta de Nutrição Comportamental. A primeira é a Entrevista Motivacional (EM), que busca entender as motivações reais do indivíduo para promover a mudança, através de uma comunicação colaborativa. A segunda técnica é o Comer Intuitivo (CI), que ensina as pessoas a terem uma relação saudável com a comida, conhecendo o próprio corpo.

Já a terceira é o Comer em Atenção Plena, que enfatiza a importância de estar completamente presente durante as refeições, percebendo os sabores, odores e texturas dos alimentos, sem distrações, e assim, reconhecendo os sinais de saciedade sem recorrer à fome emocional. Por último, é descrita a Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), uma abordagem baseada em metas que trata dos fatores cognitivos, emocionais e comportamentais nos transtornos psiquiátricos (Catão; Tavares, 2020).

Neste cenário, Silva e Sodré e Dos Santos (2022) enfatizam que o desafio do nutricionista é informar a população de maneira científica sobre como os alimentos podem fortalecer o sistema imunológico e evitar doenças. As pessoas frequentemente evitam comer, o que pode levar à desnutrição e a uma pior saúde. Por causa disso, é fundamental que suas refeições sejam ricas em nutrientes.

Concomitantemente, Heringer *et al.* (2023) destacam que o profissional desempenha um papel facilitador no processo de mudança de hábitos alimentares, ajudando na promoção de uma relação mais equilibrada e saudável com a alimentação. Consoante os resultados de De Oliveira Cruz *et al.* (2018), é fundamental que a abordagem seja feita por meio de uma avaliação e orientação nutricional adequadas ao lidar com pacientes com distúrbios comportamentais alimentares, pois isso é uma questão de ética profissional para os nutricionistas.

4 CONCLUSÃO

O presente artigo apresentou contribuições acerca das abordagens eficazes no combate a compulsão alimentar por nutricionistas, destacando o papel vital do nutricionista no tratamento da compulsão alimentar. Por meio de sua experiência, o profissional compreende os aspectos fisiológicos e nutricionais da alimentação, permitindo o uso de métodos científicos no tratamento desse problema. Nesse sentido, constatou-se que a importância de oferecer uma abordagem mais humanizada a estes pacientes.

Portanto, reitera-se que é fundamental a promoção de novos estudos acerca da abordagem de nutricionistas frente a compulsão alimentar de modo atuar no encaminhando aos pacientes para uma equipe qualificada para iniciar o tratamento clínico, o que se mostra fundamental. Além disso, realizar protocolos clínicos para auxiliar a tomada de decisão.

REFERÊNCIAS

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5). Arlington: **American Psychiatric Publishing**; 2013.

CATÃO, Larissa Gomes; TAVARES, Renata Leite. Técnicas da nutrição comportamental no tratamento dos transtornos alimentares. **Revista Campo do Saber**, v. 3, n. 1, 2020.

CLAUDINO, A. M.; BORGES, M. B. F. Critérios diagnósticos para os transtornos alimentares: conceitos em evolução Diagnostic criteria for eating disorders. **Rev Bras Psiquiatr** São Paulo, v.7, n.12, 2022.

DE ALBUQUERQUE, Andradina Lima; DE CARVALHO BAHIA, Fernanda Candido; DA COSTA MAYNARD, Dayanne. Compulsão alimentar: uma análise da relação com os transtornos psicológicos da depressão e ansiedade. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 16, p. e380101623982-e380101623982, 2021.

DE OLIVEIRA CRUZ, Roberta Monteiro; MACHADO, Brenda Raiane Cunha; MOTA, Joyce Nascimento. Comportamento alimentar e o posicionamento ético do profissional nutricionista. **Revista Eletrônica Acervo Saúde/Electronic Journal Collection Health ISSN**, v. 2178, p. 2091. 2018.

FERNANDES, Débora de Azeredo Ferreira; DA SILVA MACÁRIO, Gisele Cristina. Compulsão Alimentar: Atuação Multidisciplinar a partir da Abordagem Cognitivo-Comportamental. **Revista Visões** ISSN 1983-2575, Edição, nº1. Volume 7 – 2020.

HERINGER, Paulina Nunes et al. A ATUAÇÃO DO NUTRICIONISTA NO ENFRENTAMENTO DA COMPULSÃO ALIMENTAR: UMA ABORDAGEM CIENTÍFICA. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 9, n. 8, p. 2069-2080, 2023.

ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE/ ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. CIF Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. São Paulo: **EDUSP**; 2020.

SILVA, Lethicia Lima; SODRÉ, Vanessa Lindoso; DOS SANTOS, Donny Wallesson. O PAPEL DO NUTRICIONISTA NO COMBATE À COMPULSÃO ALIMENTAR EM TEMPOS PANDEMIA DA COVID-19: uma revisão de literatura. **Revista de Estudos Multidisciplinares UNDB**, v. 2, n. 1, 2022.

TRENTIN, Ana Paula Bittar; KOSAK, Josieli Maria. ABORDAGEM DA NUTRIÇÃO COMPORTAMENTAL EM TRANSTORNOS ALIMENTARES. **CADERNO DE RESUMOS XIV Encontro de Iniciação Científica 2021**, p. 30. 2021.

¹ Bacharela em Nutrição pela Universidade Federal da Grande Dourados.

² Bacharela em Nutrição pela Universidade Católica Dom Bosco.

³ Bacharela em Nutrição pela Universidade Federal de Santa Catarina.

⁴ Universidade Federal da Grande Dourados.

⁵ Bacharel em Nutrição pela Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!